

**BO'LAJAK JISMONIY TARBIYA O'QITUVCHILARINI DEONTOLOGIK
FAOLIYATGA TAYYORLASHNING PEDAGOGIK ASOSLARI****Akramova Gulhayo Mexriddin qizi****Buxoro davlat pedagogika instituti "Jismoniy madaniyat nazariyasi va uslubiyoti"
kafedrası o'qituvchisi****<https://doi.org/10.5281/zenodo.10527390>**

Annotatsiya: Maqola pedagogik deontologiyaning asosiy tushunchalaridan biri bo'lgan "deontologik tayyorgarlik" tushunchasini o'rganishga bag'ishlangan. Pedagogik deontologiya o'qituvchini tarbiyachi sifatida o'rganadi. Asosiy e'tibor o'qituvchilarning kasbiy ko'nikmalarini, malakasini oshirishga qaratilgan. "Deontologik tayyorgarlik" tushunchasi o'qituvchining kasbiy majburiyati, qadriyat yo'nalishlari va pedagogik axloq normalarini bilishning ko'rsatkichi bo'lib xizmat qiladi. Muallif o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini o'rganishga turli yondashuvlarni ko'rib chiqadi va tahlil qiladi.

Kalit so'zlar: kasbiy tayyorgarlik, jismoniy tarbiya o'qituvchisi, deontologik faoliyat, umumta'lim maktablari, deontologiya.

Kirish. Ijtimoiy-tarixiy kontekst global ta'lim tizimlariga ta'sir qiladi va o'qituvchilar faoliyati ularning kasbiy fazilatlariga qo'yiladigan talablarni shakllantiradi. Zamonaviy ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy munosabatlar, milliy an'analar mavjud ta'lim tizimlarini o'zgartirmoqda. Dunyodagi ko'plab ta'lim tizimlari islohot va modernizatsiyadan o'tmoqda. Zamonaviy ta'lim siyosati pedagog kadrlar tayyorlashga yangicha yondashuvlarni talab qiladi. "Deontologik tayyorgarlik" atamasi pedagogik deontologiyada yangi avlod o'qituvchilari uchun zarur bo'lgan muhim kasbiy fazilatlar to'plamini belgilash uchun ajratilgan.

Pedagogikada "deontologik tayyorgarlik" tushunchasiga to'xtatiladigan bo'lsak, bugungi kunda ijtimoiy o'zgarishlarning zamonaviy sharoitida, inson atrof-muhit ta'sirining passiv obyekti emas, balki faol ishtirokchi sifatida namoyon bo'lmoqda ta'lim jarayonining samaradorligi nafaqat ta'limning tashqi sharoitlari - o'qituvchi mahorati, o'quv dasturini oqilona loyihalash, darsliklar, o'quv-uslubiy materiallar, o'qitish usullari, vositalariga bog'liq, balki uning ichki holati, o'zini o'zi tashkil etishi va psixologik muhitiga ham bog'liq.

Jismoniy tarbiya o'qituvchisining deontologik tayyorgarligini samarali amalga oshirish uchun o'qituvchilarning fundamental nazariy, uslubiy va axloqiy-g'oyaviy tayyorgarligining zamonaviy talablarga javob beradigan konsepsiyasini ishlab chiqish zarur.

Konsepsiya deganda g'oyalar majmui, muallifning ilmiy muammoni hal qilish yo'llari haqidagi qarashlari tushuniladi, unda olingan bilimlarning qiymat asoslari va uni ijtimoiy-madaniy amaliyotda qo'llash ko'lami ta'kidlanadi.

Konsepsiya tamoyillariga alohida e'tibor qaratish lozim.

Pedagogik faoliyat strategiyasini ishlab chiqish bo'yicha ko'rsatmalar, o'quv loyihasining umumiy ma'nosi, uni amalga oshirish maqsadi, muammoli vaziyatni har tomonlama tahlil qilish natijalari va o'quv amaliyotida uni hal qilish imkoniyatlarini prognoz qilish kerak. jamlangan bo'lish.

Bir qator tadqiqotlarda taklif etilgan tushunchalarning mavjud ta'riflari va pedagogik kontsepsiyaning tarkibiy va mazmuniy tarkibini hisobga olgan holda, biz kelajakdagi jismoniy tarbiya o'qituvchisining deontologik tayyorgarligi konsepsiyasini ishlab chiqdik. Bu o'qituvchining deontologik tayyorgarligi haqidagi muallif qarashlarining tizimli tavsifini

ifodalaydi va o'qituvchining deontologik madaniyatini shakllantirish jarayonining qiymat-semantik, tarkibiy-tashkiliy va protsessual-faoliyat jihatlarini o'z ichiga oladi.

Konsepsiyaning kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodologiyasi va nazariyasidagi ierarxik o'rni quyidagi nazariy darajalarning o'zaro bog'liqligi bilan belgilanadi: kasb-hunar ta'limi va deontologiya – maxsus (jismoniy tarbiya) ta'lim va deontologiya. Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodologiyasida - jismoniy tarbiya o'qituvchisining deontologik tayyorgarligi tushunchasi.

Kontsepsiya quyidagi bo'limlardan iborat: umumiy qoidalar, konseptual apparat, uslubiy asoslar, o'qitish mazmuni.

"Umumiy qoidalar" bo'limi jamiyatning kontsepsiyani ilmiy asoslashga bo'lgan ehtiyojini aks ettiradi (dasturiy va me'yoriy hujjatlarda o'z ifodasini topgan ijtimoiy tartib; bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchisining deontologik tayyorgarligi mazmuni va sifatiga qo'yiladigan talablar tizimi, standartlarni asoslash), kasbiy xulq-atvori, pedagogik kadrlar tayyorlash jarayonining uzluksizligi va ko'p bosqichlilik, ta'lim faoliyati sub'ektlarining qiziqishlari va ehtiyojlarini hisobga olish.

Ushbu bo'limda maqsadni belgilash alohida o'rin tutadi.

Konsepsiyasining maqsadi - uzluksiz ta'lim tizimida bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchisini deontologik tayyorlash jarayonini nazariy, uslubiy va texnologik jihatdan asoslash.

Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchisining deontologik tayyorgarligini tashkil etish, uning deontologik madaniyatini shakllantirish va ta'lim muassasalarida samarali kasbiy faoliyatga tayyorligini ta'minlash yetakchi g'oyadan iborat. Bu jarayon moslashuvchan jismoniy tarbiya vositalaridan foydalangan holda nogiron talabalar bilan kasbiy faoliyatning qiymat asoslarini yangilashga va sog'lomlashtirish ishlarining fanlararo yo'nalishlarini tizimli integratsiyalashga asoslangan.

"Konseptual-kategorik apparat" bo'limi jismoniy tarbiya nazariyasi va metodologiyasiga moslashtirilgan deontologik nazariya va amaliyotdan tushuncha va g'oyalar guruhlaridan iborat atamalar tezaurusini o'z ichiga oladi.

"Metodik asoslar" bo'limi kontsepsiyaning o'zagi bo'lib, ular asosida aniqlangan bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchisini deontologik tayyorlash jarayonini rivojlantirishning uslubiy yondashuvlari, omillari, shartlari, tamoyillari, qonuniyatlari va tendensiyalari majmui hisoblanadi. nazariy va uslubiy asoslar va mavjud tajriba tahlili.

Tadqiqotda asosiy metodologik yondashuvlar aksiologik, akmeologik, dialektik, kulturologik, tizimli-faollik va malakaga asoslangan yondashuvlar sifatida belgilandi.

Aksiologik, kulturologik va dialektik yondashuvlar qoidalaridan foydalanish jismoniy tarbiya o'qituvchisining deontologik tayyorgarligining ijtimoiy-madaniy shartlilik naqshini aniqlashga va ijtimoiy-madaniy tamoyillardan foydalanishning mazmuni va o'ziga xosligini aniqlashga imkon berdi: demokratlashtirish, insonparvarlashtirish, kasb-hunar ta'limining integratsiyasi va innovatsion yo'nalishi.

Tizimli-faol yondashuvning imkoniyatlarini tahlil qilish o'qituvchining deontologik tayyorgarligini, tarkibiy tuzilishi, o'ziga xos xususiyatlari, tarkibiy qismlari va integrativ aloqalariga ega bo'lgan pedagogik tizim sifatida qurishning istiqbolli yo'llarini aniqlash imkonini berdi. Bu o'qituvchining deontologik tayyorgarligini shakllantirish jarayonini tashkil etish qonuniyatlarini va deontologik tayyorgarlik tizimini ko'p bosqichli tashkil etishning

umumiy tamoyillarini: uzluksizlik, uzluksizlik, izchillik va kasbiy yo'naltirish tamoyillarini aniqlash imkonini berdi.

Akmeologik yondashuv qoidalariga rioya qilish deontologik tayyorgarlikning akmeologik yo'nalishini o'rganish va bo'lajak o'qituvchining shaxsiyatini kasbiylashtirish subyekti sifatida rivojlantirish yo'llarini taklif qilish imkonini berdi. Deontologik ta'limning individual-ijodiy yo'nalishining samaradorligi va tamoyillari aniqlangan kompetensiyaga asoslangan, shaxsga yo'naltirilgan yondashuvlarning pozitsiyalari: rivojlanish tamoyillari, kasbiy kompetensiya, faoliyat, pedagogik optimizm va samaradorlik, normalarni qo'llash istiqbollari.

Jismoniy tarbiya o'qituvchisining deontologik tayyorgarligi jarayonini tashkil etish samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar: shaxsan muhim, motivatsion va qimmatli, tashkiliy-texnologik omil va nazorat-me'yoriy omillar aniqlandi.

Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchisining deontologik tayyorgarligini belgilaydigan tashkiliy-pedagogik shartlar quyidagilardan iborat: tashqi (pedagogik ta'limning integral rivojlanishi va uni insonparvarlashtirish, ta'lim xizmatlari iste'molchilarining ijtimoiy tartibining mavjudligi, o'quvchilar haqida ijtimoiy-madaniy g'oyalarni shakllantirish, jismoniy tarbiya o'qituvchisining kasbi mahorati, moslashtirilgan jismoniy madaniyat sohasida zamonaviy ta'limning mavjudligi) va ichki (o'qituvchining dunyoqarashi va kasbiy qadriyatlari, kasbiy rivojlanish, o'zini o'zi rivojlantirish va o'zini o'zi anglash uchun shaxsiy ehtiyojlar, professional fazilatlar, kasbiy kompetensiya).

"Deontologik tayyorgarlik mazmuni" bo'limida o'qituvchining kasbiy tayyorgarligining asosiy va o'zgaruvchan qismining o'quv fanlari mazmuni va semantik mazmunining xususiyatlari tushuntiriladi, bu o'quv va ta'lim mazmunini amalga oshirishdagi munosabatlarni hisobga olgan holda qurilgan.

"Jismoniy tarbiya o'qituvchilarining deontologik tayyorgarligi" maxsus kursi shakllangan kompetensiyalar doirasida olingan bilimlarni birlashtirish vazifasini bajaradi.

Shunday qilib, bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchisining deontologik tayyorgarligini tashkil etishning mohiyati va tuzilishi va yondashuvlar pedagogik qo'llab-quvvatlash tizimini, shu jumladan samaradorligini baholash uchun diagnostika vositalari jismoniy tarbiya o'qituvchisining kasbiy mahoratini rivojlantirish modeli va texnologiyasini ishlab chiqish uchun asosdir. Bu umuman jismoniy tarbiya o'qituvchisining kasbiy tayyorgarligining sifat xususiyatlarini sezilarli darajada yaxshilaydi va o'quv jarayonini loyihalash yo'liga o'tkazadi.

Ta'kidlash joizki, ishlab chiqilgan konsepsiyaning asosiy qoidalariga rioya qilish, o'qituvchilar va talabalar tomonidan aniqlangan omillar va shartlarni hisobga olgan holda va dasturning taklif etilgan mazmunini amalga oshirish kelajakdagi jismoniy tarbiya o'qituvchisining deontologik tayyorgarligini muvaffaqiyatli amalga oshirish imkonini beradi. Shuningdek, bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchisini deontologik tayyorlash jarayonini qurish konsepsiyasi jismoniy tarbiya o'qituvchilarini kasbiy tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimida zamonaviy didaktik vositalar va texnologiyalarni loyihalashda qo'llash mumkin.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini deontologik amaliyotga tayyorlash ularning kasbiy xulq-atvorini yo'naltiruvchi mustahkam axloqiy asoslarni shakllantirishni nazarda tutadi. O'qituvchilar hurmat, halollik, xavfsizlik, adolat va doimiy takomillashtirish kabi tamoyillarga urg'u berib, o'quvchilarning nafaqat jismoniy farovonligiga, balki ularning axloqiy va axloqiy rivojlanishiga ham yordam berishi mumkin. Ushbu deontologik tamoyillarning kiritilishi jismoniy tarbiyaning o'zgaruvchan tajribaga

aylanishini, jamiyatga ijobiy hissa qo'shadigan mas'uliyatli va axloqiy shaxslarni yaratishni ta'minlaydi.

References:

1. Oxitina LT (1977), Darsning psixologik asoslari, " Prosvescheniye ", Moskva.
2. Ozhegov SI (1973), Rus lug'ati, Sovet Entsiklopediyasi, Moskva.
3. M. Rober va F. Tillman (1988), Individual va guruh psixologiyasi, Progress, Moskva.
4. Kan- Kalik VA (1990), Kasbiy va pedagogik aloqalarni o'qitish / uslubiy tavsiyalar, Moskva.
5. Dyachenko MI, Kandibovich LA (2002), Psixologiya, lug'at, Moskva.
6. Kalmikova Z. (1986), Psixologik tadqiqotlar, Moskva.